

ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШДАН ИХТИЁРИЙ ҚАЙТИШ ТУШУНЧАСИ ҲАМДА УНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ

Аширбоев Ахроржон Тиркаш ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
мустақил изланувчиси

Чўпонов Сарвар Мирзоҳид ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147428>

Аннотация: Муаллиф ушбу илмий мақолада жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш институтининг шаклланиши ва ривожланиши, жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш институтининг ҳорижий мамлакатлардаги ўрни ҳамда роли, шунингдек жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш институтининг ўзига хос хусусиятлари, уни ҳорижий мамлакатларда қўлланиш жиҳатлари, жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш институтининг бугунги кундаги ҳолати, жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишнинг камчиликлари ва уларни бартараф қилиш ва ушбу соҳани такомиллаштириш борасида айрим таклиф ва тавсияларга бағишланади.

Калит сўзлар: жиноят, содир этиш, ихтиёрий қайтиш, рад этиш, тамомланмаган жиноят, ҳуқуқий оқибат.

Ҳаммамизга маълумки, мамлакатимизда фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини тامينлаш давлат органлари, хусусан ички ишлар органларининг асосий вазифасидир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович таъкидлаганларидек, “Енг олий неъмат – бу тинчликдир. Оила тинч бўлса – жамият, юрт тинч бўлади. Шундай экан тинчлигимизни асраб-авайлаб, халқимизга садоқат билан хизмат қилсак, албатта, натижа бўлади.”

Жиноят ҳуқуқида асосий муаммолардан бири бу жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш институти ҳисобланади. Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишнинг асосий вазифаси жиноятни олдини олиш ва уни тўхтатишдан иборатдир. уни ўз жиноий ниятини яқунлашдан бош тортишга рағбатлантиради.

Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш институти назарий таҳлилига тўхталишдан олдин, жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш тушунчасига тўхталиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Чунки ушбу институтни таҳлил қилиш учун албатта жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш тушунчасининг туб моҳиятига етиб бориш лозим ҳисобланади.

Муайян ҳолларда жиноят содир этишни бошлаган ва уни тамомлаш учун барча зарур имкониятларга эга бўлган шахс уни содир этишдан қайтадиган бўлса, бу жиноят ҳуқуқида жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш, деб топилади.

Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш фақат тамом бўлмаган жиноятга, яъни жиноятга тайёргарлик кўриш ва уни содир этишга қасд қилиш босқичида бўлиши мумкин. Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишнинг асосий ҳуқуқий ўзига хос томони жиноий оқибат ва жавобгарликнинг вужудга келмаслигидир. Амалда жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш шахс тайёргарлик ҳаракатларини ёки муайян жиноятни содир этишга бевосита қаратилган ҳаракатларни бевосита тўхтатишида ифодаланади.

Шу сабабли ЖК 26-модданинг иккинчи қисмида жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтганлик учун жавобгарлик белгиланмаганлиги кўрсатилган. Бинобарин жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш охирига етказилмаган (бошланган, лекин тугалланмаган) жиноят учун жавобгарликни шубҳасиз истисно қилувчи ҳолат ҳисобланади ва жавобгарликни енгиллаштирувчи ҳолат деб қаралиши мумкин эмас.

Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш шахс томонидан жиноятга тайёргарликни тугатиш ёки жиноятни охирига этказиш имкониятини англаган тақдирда бевосита жиноят содир этишга қаратилган ҳаракатларни (ҳаракатсизликни) тугатиш деб ҳисобланади. Агар шахс ўз ихтиёри билан ва жиноят ушбу жиноятни охирига этказишдан бош тортса, жиноят учун жиноий жавобгарликка тортилмайди.

Ихтиёрий равишда жиноятни охирига этказишдан бош тортган шахс, агар у аслида содир этган қилмишда бошқа жиноят таркибини ўз ичига олган бўлса, жиноий жавобгарликка тортилади. Агар ушбу шахслар ўз вақтида ҳоқимиятга хабар бериш ёки кўрилган бошқа чоралар билан жиноятчини жиноятни охирига этказишларига тўсқинлик қилсалар, жиноят ташкилотчиси ва жиноятни кўзғатувчиси жиноий жавобгарликка тортилмайди. Жиноятга шерик, агар у жиноят содир этилишининг олдини олиш учун барча имкониятларни кўрган бўлса, жиноий жавобгарликка тортилмайди.

Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш ўзининг ҳуқуқий моҳиятига кўра субектнинг ўзи бошлаган жиноий қилмиши учун жиноий жавобгарлигини тўлиқ йўқ қиладиган асосдир. Дарҳақиқат, у билан жиноятни бошлаган, аммо кейинчалик уни ихтиёрий равишда яқунламаган, охиригача этказмаган шахс жиноий жавобгарликдан озод қилинади. Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш билан ҳар доим жиноят таркиби бўлмайди. Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишнинг иккита мажбурий белгиси қонундан келиб чиқади.

Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш шахс томонидан ўз ихтиёри билан (ихтиёрий равишда) амалга оширилади, агар ҳақиқатан ҳам жиноятни тўсиқсиз тугатиш имконияти мавжуд бўлса ва шахс жиноят мўлжалланган жиноятни бажаришдан бош тортиши керак бўлса. Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш фақатгина субект жиноят содир этишнинг ҳақиқий имкониятини билган ва тажовуз қилишдан ёки уни ўзи тугатгандан бош тортган ҳолларда аниқ бўлади. Агар бирор киши жиноят содир этишнинг обектив мумкин эмаслиги сабабли ўз режасидан воз кечишга мажбур бўлса, ихтиёрий равишда рад этиш чиқариб ташланади.

Шундай қилиб, бузиш учун ишлатиладиган воситалар ва воситалар самарасиз бўлиб чиққанда, омборхонанинг эшиклари жуда кучли, гувоҳлар кўринишида тўсиқлар бўлган, омборда мол-мулкни ўғирлаш учун мўлжалланмаган ва ҳоказоларда ихтиёрий равишда рад этиш бўлмайди. Юқоридаги вариантларнинг барчасида муваффақиятсиз ҳужум мавжуд.

Ихтиёрий равишда рад этишнинг аломатлари йўқ. Россия Федератсияси Олий суди Пленуми бунга 2004 йил 15 июндаги "Россия Федератсияси Жиноят кодексининг 131 ва 132-моддаларида назарда тутилган жиноятлар бўйича суд амалиёти тўғрисида"ги қарорида эътибор қаратди: "Агар киши жиноий ҳаракатларни охирига этказиш имкониятини тушунган бўлса, аммо у ихтиёрий равишда ва жиноят жинсий характердаги зўрлаш ёки зўравонлик ҳаракатларини содир этишдан бош тортди

(лекин унинг иродасига қарши келиб чиқадиган сабабларга кўра эмас), нима учун рад этиш сабабларидан қатъи назар, улар бошқа жиноят таркибида бўлиш шarti билан ҳақиқий содир этилган хатти-ҳаракатларга квалификатсия қилинган." Ихтиёрий равишда рад этилган тақдирда, шахснинг ўзи тажовузни тўхтатиш ташаббуси билан чиқади.

Шу билан бирга, уни турли хил мотивлар билан бошқариши мумкин: жабрланувчига ачиниш, пушаймон бўлиш, жазодан қўрқиш, ошкоралиқдан қўрқиш, жиноятни муваффақиятли яшириш мумкинлигига ишончсизлик. Асосийси, бу мотивлар жиноий тажовузни тўхтатишни шарт қилади, жиноят содир этилишининг олдини олишга обектив ҳисса қўшади ва жиноий қонунчилик нуқтаи назаридан ўзини тутиш, хулқ-атвор нуқтаи назаридан одамни ижобий томонга ундовчи ҳаракатлантирувчи куч бўлиб хизмат қилади. Бу ерда жиноятнинг жамоат хавфининг йўқ бўлиб кетиши, охиروقибат, маълум бир жиноят таркибининг йўқолиши ва белгиларини олдиндан белгилаб беради.

Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишнинг якунийлиги шуни англатадики, бунда шахс тажовузни давом эттиришдан, жиноий натижага эришишдан бутунлай, қайтариб бўлмайдиган тарзда воз кечади. Ҳуқуқбузарликни яна такрорлашдан бош тортиш Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишни англатмайди, чунки шахс уни биринчи марта амалга оширган бўлади. Шунинг учун ҳам, агар қотиллик пайтида муваффақиятсиз отишдан сўнг, шахс одамни яна отишдан бош тортса, бу ҳолат Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш бўлмайди.

Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш фақат жиноят тугашидан олдин амалга оширилиши мумкин, яъни, тайёргарлик ва уриниш пайтида. Тайёргарлик пайтида ихтиёрий равишда рад этиш ҳам фаол (жиноят қуролини йўқ қилиш), ҳам пассив шаклда (яқинлашиб келаётган жиноятдан воз кечиш) мумкин. Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишни тўғри аниқлаш учун жиноий-ҳуқуқий квалификация аниқ ва равшан амалга оширилган бўлиши лозим. Унинг ёрдамида у ёки бу шахс қайси жиноятни содир этишдан ихтиёрий қайтганлиги ва у қайси жиноят учун жавобгарликка тортилиши лозимлиги аниқлаб олинади.

Шахс қайси жиноят учун жавобгарликка тортилиши лозимлиги аниқланаётганида жиноят таркибини тўғри аниқлаш муҳим аҳамият касб этади. Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтган шахснинг қилмиши жавобгарликни истисно қилади ва унинг ҳаракатларида бошқа жиноят таркиби мавжуд бўлса, жавобгарликка тамом бўлмаган жиноий фаолият учун эмас, балки тамом бўлган жиноят учун жавобгарликка тортилади. Жиноят иштирокчиликда содир этилган бўлса, ихтиёрий қайтиш масаласи бошқача ҳал қилинади. Иштирокчиларнинг ҳаракатлари бир-бири билан чамбарчас боғлиқдир.

Шу боис ҳам иштирокчиларнинг жиноят содир этишдаги ролига кўра жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишининг хусусиятлари аниқланади. ЖК 30-моддасининг 5-қисмига асосан ташкилотчи, далолатчи ёки ёрдамчи жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтган деб иштирокчилик учун жавобгарликдан озод қилиниши учун улар ўз вақтида жиноятнинг олдини олиш борасида ўзларига боғлиқ барча чораларни кўрган бўлишлари лозим.

Жиноятдан содир этишдан ихтиёрий қайтиш институти билан жиноятга суиқасд

қилиш харакатлари бугунги кунда амалий жихатдан жиноятларни малакалаш жараёнида муаммолар келтириб чиқармоқда. Жиноятдан содир этишдан ихтиёрий қайтиш институти билан жиноятга суиқасд қилиш харакатлари бугунги кунда амалий жихатдан жиноятларни малакалаш жараёнида муаммолар келтириб чиқармоқда. Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш фақат тамом бўлмаган жиноятга, яъни жиноятга тайёргарлик кўриш ва уни содир этишга қасд қилиш босқичида бўлиши мумкин. Ихтиёрий қайтишнинг асосий ҳуқуқий ўзига хос томони жиной оқибат ва жавобгарликнинг вужудга келмаслигидир. Амалда жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш шахс тайёргарлик харакатларини ёки муайян жиноятни содир этишга бевосита қаратилган харакатларни бевосита тўхтатишида ифодаланади. Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш қатъий бўлиши керак. Қатъийлик, жиноят содир этаётган шахснинг жиноят содир этиш фикридан қайтиши ва ўзининг жиной харакатларини тўхтатишидир. Ихтиёрий қайтишда вақт жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтган ҳолларда аҳамиятга эга бўлмайди. Бу икки белгига кўра жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш деб ҳисоблаш учун: биринчидан, жиноятни охирига етказиш имкони мавжудлиги; иккинчидан, жиной оқибатни олдини олинган бўлиши керак.

Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишда шахснинг чин кўнгилдан пушаймон бўлиши, яъни шахснинг айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиши, жиноятни очиш учун фаол ёрдам бериш ҳамда етказилган зарарни ихтиёрий равишда бартараф этиш каби харакатлардан ажратиш керак. Шахснинг жиной-ҳуқуқий фаолият юқорида кўрсатилганидек, бир неча босқичдан ўтади. Босқичлар баъзи ҳолларда бир-биридан вақт оралиғи билан ажралиб туради.

Баъзан эса, муайян босқичнинг ўзи, вақт оралиғида ўтиш мобайнида шахс бошлаган жиной фаолиятни давом эттиришни тўхтатиши мумкин. Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш, жиноят ҳуқуқида муҳим аҳамиятга эга, чунки у жавобгарликни истисно қилади. Шунинг учун ҳам у жиноятларнинг олдини олиш ва профилактика қилиш вазифаларини амалга оширишда катта аҳамиятга эга.

Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишни, шахс кўзлаган жиной оқибатга олиб келмаган харакатларни қайтаришдан бош тортишидан ажрата билиши лозим. Шахс жиноятни содир этишни бошлаб, уни тугатиб фақат оқибатни олдини олишга харакати ихтиёрий қайтиш таркибини бермайди яъни, жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш, кўзда тутилаётган жиной оқибатга олиб келмаган харакатларни қайтаришдан бош тортишни ўз ичига олмайди.

Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш тамом бўлмаган жиной фаолиятнинг икки босқичида ҳам учраши мумкин. Бунда тамом бўлмаган жиной фаолиятнинг хусусияти, шахс қайси босқичда жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтганлиги, жиноят содир этишда шахснинг рўли эътиборга олиниши лозим.

Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш иккита ўзига хос белгига эга: *биринчиси*, жиноят содир этишдан қайтишнинг ихтиёрийлиги; *иккинчиси*, жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишнинг қатъийлиги. Ихтиёрийлик деганда, шахснинг бошланган жиной харакатини ўз хоҳиши билан ҳеч қандай ташқи таъсирларсиз охирига етказиш имкони борлигини англаган ҳолда тўхтатиши тушунилади.

Республикамик жиноят қонунчилигига асосан шахснинг жиноятни охирига

етказишдан ихтиёрий қайтганлиги белгиланган барча ҳолларда, унинг ихтиёрий қайтганлигига кўра жиноий жавобгарликдан озод қилиш масаласини ҳисобга олиш лозим. Юқоридаги ҳолатларни ўрганиб чиқиб, ҳали ҳам жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш институтида бир қанча камчиликлар мавжудлиги кўзга ташланиб қолмоқда.

Амалдаги жиноят кодексининг 160-моддасининг (Жосуслик) 3-қисмида “ўзининг жиноий фаолиятини ихтиёрий равишда тўхтатган ва қилмиши тўғрисида ҳокимият органларига маълум қилиб, жиноятни очилишига фаол ёрдам берган шахс, башарти, давлат учун келиб чиқиши мумкин бўлган оғир оқибатларни олди олинган бўлса, “жазодан озод қилинади” деб белгиланган. Шахс диспозициядаги бирор ҳаракатни бажармади, аммо жавобгарликка тортилиб, жазодан озод қилинди.

Шахс ҳуқуқлари кўпол равишда бузилишига олиб келмоқда. Ушбу моддадаги жазодан озод қилинади жумласини ўрнига жавобгарликдан озод қилинади жумласига ўзгартирилса, мақсадга мувофиқ бўлади ва шахснинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатлари ҳар томонлама таъминланади.

References:

1. *Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.*
2. *Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.*
3. *Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.*
4. *Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24*
5. *Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.*
6. *Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.*
7. *Ш.Ш.Суюнов. Computer texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.*
8. *Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги*

ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.

9. *Ш.Ш.Суюнов.* Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15

10. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

11. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва ахамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

12. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.

13. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

14. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

15. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

16. *А.Й.Абдуллаев.* Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.